

MAHALLIY BUDJET DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHDA SOLIQLARNING USTUVORLIGINI TA'MINLASH MASALALARI

Sharopov Dilshodjon Raxmatullayevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19553449>

Annotatsiya: Mahalliy budjet daromadlarini shakllantirishda soliqlarning ustuvorligini ta'minlash masalalari ilmiy-amaliy jihatdan tahlil qilingan. Xususan, mahalliy budjetlar daromad bazasida soliq tushumlarining o'рни, ularni oshirish omillari va mavjud muammolar o'rganilgan. Shuningdek, soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish, soliq bazasini kengaytirish va mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini kuchaytirishga qaratilgan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: mahalliy budjet, soliq tushumlari, daromad bazasi, soliq siyosati, soliq ma'muriyatchiligi, moliyaviy mustaqillik, budjet barqarorligi.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИОРИТЕТНОСТИ НАЛОГОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

Шаропов Дилшоджон Рахматуллаевич

независимый исследователь Ташкентский государственный экономический
университет

Аннотация: Рассмотрены вопросы обеспечения приоритетности налогов при формировании доходов местных бюджетов. Проанализированы роль налоговых поступлений в доходной базе местных бюджетов, факторы их роста и существующие проблемы. Также разработаны предложения и рекомендации по совершенствованию налогового администрирования, расширению налоговой базы и укреплению финансовой самостоятельности местных бюджетов.

Ключевые слова: местный бюджет, налоговые поступления, доходная база, налоговая политика, налоговое администрирование, финансовая самостоятельность, бюджетная устойчивость.

ENSURING THE PRIORITY OF TAXES IN THE FORMATION OF LOCAL BUDGET REVENUES

Sharopov Dilshodjon Rakhmatullaevich

Independent Researcher, Tashkent State University of Economics

Abstract: This article examines the issues of ensuring the priority of taxes in the formation of local budget revenues. It analyzes the role of tax revenues in the revenue base of local budgets, the factors influencing their growth, and existing challenges. The paper also proposes recommendations aimed at improving tax administration, expanding the tax base, and strengthening the financial independence of local budgets.

Keywords: local budget, tax revenues, revenue base, tax policy, tax administration, financial independence, budget sustainability.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida davlat moliya tizimining muhim tarkibiy qismi hisoblangan mahalliy budjetlar hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Mahalliy budjetlar orqali aholi farovonligini oshirish, infratuzilmani rivojlantirish va ijtimoiy xizmatlarni moliyalashtirish ta'minlanadi. Shu jihatdan, mahalliy budjetlar daromadlarining barqaror va yetarli manbalarini shakllantirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Mahalliy budjetlar daromadlarining asosiy manbai sifatida soliq tushumlari muhim o'rin tutadi. Biroq amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, ayrim hollarda mahalliy budjetlarda soliqlarning ulushi yetarli darajada emas, bu esa ularning moliyaviy mustaqilligini cheklaydi. Shuning uchun mahalliy budjet daromadlarini shakllantirishda soliqlarning ustuvorligini ta'minlash masalasini chuqur o'rganish va ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega.

Hozirgi kunda davlat tomonidan mamlakat hududlarining ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishini tartibga solishning samarali mexanizmini shakllantirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. 2020-yildan boshlab O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi va xalq deputatlari mahalliy kengashlarining budjet sohasidagi vakolatlarini kengaytirish, budjet mablag'larini taqsimlovchilarning mas'uliyatini yanada oshirish, mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirish va mablag'laridan foydalanishda mahalliy davlat hokimiyati organlarining erkinligini ta'minlashga qaratilgan yangi budjet tizimi joriy etildi.

Bugungi kunda davlat moliyasini shakllantirish jarayonidagi muammolardan biri mahalliy budjet daromadlarini shakllantirish va ularning barqarorligini ta'minlash bo'lib, bu borada iqtisodchi olimlar mahalliy budjet moliyaviy barqarorligini ta'minlashda soliqlarning ahamiyatini oshirishga bog'liq ekanligini e'tirof etadi.

Hozirgi bozor iqtisodiyoti sharoitida budjet masalasi juda muhim va murakkab masala bo'lib hisoblanadi. Har bir hududning rivoji, aholisining turmush sharoiti, ijtimoiy himoya, kam ta'minlangan oila va shaxslarni yetarli darajada ijtimoiy himoya qilish, har bir hududdagi davlat hokimiyati organlarining moliyaviy masalalarini to'g'ri hal qila bilishga bog'liqdir. Bunda mahalliy budjetlarga tushadigan soliq va yig'imlarning turi, miqdorini belgilash alohida ahamiyat kasb etadi.

Respublikamiz soliq tizimini takomillashtirishda turli hokimiyat organlarining soliqlar va yig'imlar bo'yicha vakolatlarini yanada aniqlashtirish va bunda mahalliy davlat hokimiyati idoralarining bu boradagi vakolatlarini oshirish muhim yo'nalish qilib belgilanishi lozim.

Mahalliy budjetlar daromadlarini mustahkamlash, xarajatlarini barqarorlashtirish, ularning daromad bazasini kengaytirib borish dolzarb masalalardan biridir. Mahalliy budjetlarning daromad bazasi hududlarda yaratilayotgan milliy daromad, ya'ni ishlab chiqarishning rivojlanish darajasi, daromadlarning doimiy va bir maromda tushishi bilan bevosita bog'liqdir.

Mahalliy budjetlar daromadlarini oshirishning ichki rezervlari hududlarda ishlab chiqarishning rivojlanishi, joylarda iqtisodiy islohotlarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi bilan chambarchas bog'liqdir. Mahalliy boshqaruv organlari faoliyatini to'g'ri tashkil etish har bir hududni iqtisodiy va ijtimoiy rivojlantirishning asosiy talablaridan biri hisoblanadi.

Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda soliq tushumlari ulushini oshirish, avvalo, soliq bazasini kengaytirish va soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish bilan bog'liq. So'nggi yillarda mahalliy budjetlar daromadlari umumiy hajmi o'sib borayotgan bo'lsa-da, ular tarkibida soliq tushumlarining nisbiy ulushida pasayish kuzatilayotgan holatlar mavjud.

Bu holatga quyidagi omillar ta'sir ko'rsatmoqda:

- soliqqa tortiladigan obyektlarning to'liq qamrab olinmaganligi;
- ko'chmas mulk va yer resurslarini baholash tizimining bozor qiymatidan orqada qolishi;
- soliq imtiyozlarining ko'pligi;
- yashirin iqtisodiyot ulushining mavjudligi;
- soliq ma'muriyatchiligi samaradorligining yetarli emasligi.

Xususan, ko'chmas mulk va yer solig'i mahalliy budjetlar uchun barqaror manba hisoblansa-da, ularni hisoblashda kadastr qiymatlarining bozor qiymatiga mos emasligi budjet tushumlarining to'liq shakllanmasligiga olib kelmoqda.

Shu bilan birga, soliq ma'muriyatchiligini raqamlashtirish darajasining oshirilishi ijobiy natijalarni bermoqda. Soliq to'lovchilar bazasini shakllantirish, elektron hisobot tizimlari va ma'lumotlar almashinuvi mexanizmlari soliq tushumlarini oshirishga xizmat qilmoqda.

2020-yildan boshlab mahalliy budjetni samarali shakllantirish va undan oqilona foydalanish yuzasidan mahalliy hokimiyat va mahalliy kengashlarga bir qator vakolatlar berildi.

Jumladan, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi, xalq deputatlari viloyatlar va Toshkent shahar, tumanlar va shaharlar Kengashlari tegishli ravishda:

Qoraqalpog'iston Respublikasi budjetidan, viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy budjetlaridan, tumanlar va shaharlar budjetlaridan hududiy budjet mablag'larini taqsimlovchilarga ajratiladigan budjet mablag'larining cheklangan miqdorlarini hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi respublika budjetidan, viloyatlar viloyat budjetlaridan va Toshkent shahri shahar budjetidan tumanlar va shaharlar budjetlariga ajratiladigan tartibga soluvchi budjetlararo transfertlarning cheklangan miqdorlarini tasdiqlaydi;

Qoraqalpog'iston Respublikasi respublika budjeti, viloyatlar viloyat budjetlari, Toshkent shahri shahar budjeti, tumanlar va shaharlar budjetlari daromadlarining prognozini ma'qullaydi;

Qoraqalpog'iston Respublikasi budjeti, viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy budjetlari, tumanlar va shaharlar budjetlariga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida qarorlar qabul qiladi. Mahalliy budjetlar O'zbekiston Respublikasi davlat budjetining muhim tarkibiy qismini tashkil etadi hamda mahalliy hokimiyatlarning faoliyat ko'rsatishlarida muhim moliyaviy manba bo'lib hisoblanadi.

Mahalliy budjetlar tizimi mahalliy talab-ehtiyojlarni to'laroq qondirishni hamda davlatning markazlashgan tartibda amalga oshiradigan tadbirlarini bajarilishi bilan chambarchas bog'langan holda ijro etishga imkon yaratib beradi. Mahalliy hokimiyat organlariga mahalliy budjet daromadlarini ko'payishi va resurslarni tejamkorlik bilan sarflanishi vazifasi yuklatiladi.

Hozirda budjetlararo tartibga solish amaliyoti ayrim mahalliy budjetlar daromadlarining asosiy qismini shakllanishini ta'minlamoqda. Boshqaruvchi daromadlarning bunday miqdorda bo'lishi mahalliy hokimiyat organlarining o'z mas'uliyatlarini yuqori darajada his qilmaslikka olib keladi, fikrimizcha, bu holat iqtisodiyotni erkinlashtirish siyosatiga ko'p ham mos kelavermaydi. Bundan tashqari mahalliy hokimiyat organlari respublikadagi donor mintaqalar va respublika budjeti orqali qo'llab-quvvatlanishini bilganliklari uchun o'zlarining daromad bazalarini va iqtisodiy imkoniyatlarini oshirishga unchalik harakat qilmaydi. Ba'zi hududlar esa

respublika budjetidan mumkin qadar ko‘proq mablag‘ olish maqsadida nafaqalar va turli ijtimoiy to‘lovlar hajmini sun‘iy ravishda oshirishga harakat qiladi.

Mahalliy budjetlarning daromadlarini shakllantirish jarayonida soliqlarning ahamiyatini o‘rganish hamda mahalliy budjet daromadlari tarkibini tahlil qilish natijasida quyidagi xulosalarni keltirish mumkin:

- Mahalliy budjetlarning o‘z daromadlari, ya‘ni mahalliy soliqlar hajmini oshirish va ularning asosida mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish organlarining moliyaviy bazasini qayta tiklash;

- Bugungi kunda mahalliy budjetlarning biriktirilgan daromadlari bo‘lgan mahalliy soliqlar mahalliy budjetlar xarajatlarini qoplay olmayotganligini hisobga olgan holda qonunchilik asosida mahalliy soliqlar ro‘yxatini kengaytirish maqsadga muvofiq;

- Mahalliy budjet daromadlari barqarorligini ta‘minlash maqsadida umumdavlat soliqlaridan ajratmalar miqdorlarini har yili qayta ko‘rib o‘zgartirish kiritmasdan, hech bo‘lmaganda 3 yilda bir marta o‘zgartirish tartibini kiritish lozim;

- Respublika budjetidan mahalliy budjetlarga budjetlararo transfertlar ajratish tizimining mavjudligi ularni yuqori budjetga tobeligini bildiradi.

Bu holat mahalliy hokimiyat organlarining erkinligini ta‘minlashga qaratilgan davlat siyosatini to‘liq ro‘yobga chiqarish imkonini bermaydi va mahalliy hokimiyat organlarining boqimandaligini kuchaytiradi. Bizning fikrimizcha, mahalliy budjet daromadlari barqarorligini ta‘minlash mahalliy hokimiyat organlarining tadbirkorlikni rivojlantirishga, xususan, kichik va o‘rta biznes sohasida manfaatdorligini oshirishdan dalolat beradi, bunda davlatning ma‘muriy-hududiy birliklari moliyaviy holatini yaxshilash va mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish organlarining o‘z daromad bazasini rivojlantirish imkoniyati yuzaga keladi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, mahalliy budjetlar daromadlarida soliqlarning ustuvorligini ta‘minlash uchun kompleks yondashuv talab etiladi. Ya‘ni, nafaqat soliq stavkalari, balki soliq bazasi, hisoblash usullari va nazorat mexanizmlarini ham takomillashtirish zarur.

Olib borilgan tahlillar asosida quyidagi **xulosalarga** kelish mumkin:

- mahalliy budjetlar daromadlarini barqaror shakllantirishda soliq tushumlari hal qiluvchi ahamiyatga ega;
- soliqlarning ustuvorligini ta‘minlash mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini oshiradi;
- amaldagi mexanizmlarda mavjud kamchiliklar soliq tushumlarining to‘liq shakllanishiga to‘sqinlik qilmoqda.

Mazkur xulosalardan kelib chiqib, quyidagi **takliflar** ilgari suriladi:

- Soliq bazasini kengaytirish bo‘yicha soliqqa tortiladigan obyektlarni to‘liq inventarizatsiya qilish va hisobga olish tizimini takomillashtirish;

- Kadastr qiymatlarini bozor narxlariga yaqinlashtirish orqali ko‘chmas mulk va yer solig‘ini hisoblashda real qiymatlarga asoslangan mexanizmni joriy etish;

- Soliq ma‘muriyatchiligini raqamlashtirishni chuqurlashtirish bilan axborot texnologiyalaridan keng foydalanish orqali soliq yig‘imlarini oshirish;

- Soliq imtiyozlarini optimallashtirishda samarasiz va iqtisodiy jihatdan asoslanmagan imtiyozlarni bosqichma-bosqich qisqartirish;

- Mahalliy hokimiyatlarning manfaatdorligini oshirish yo‘li bilan soliq tushumlarini oshirishdan mahalliy organlarning manfaatdorligini kuchaytirish orqali ularning faolligini rag‘batlantirish;

- Yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish orqali norasmiy faoliyatni qisqartirish orqali soliq bazasini kengaytirish.

Umuman olganda, mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda soliqlarning ustuvorligini ta'minlash davlat moliya siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu borada ilmiy asoslangan yondashuv va amaliy chora-tadbirlarning uyg'unligi mahalliy budjetlar barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mamanazarov A.B. Mahalliy budjetlarni barqarorlashtirishda soliqlarning rolini oshirish masalalari: i.f.n. ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya avtoreferati. - Toshkent, BMA, 2002. - 22 b.
2. Qobulov H.A. Hududiy iqtisodiyot va mahalliy budjetlar imkoniyatlarini oshirish yo'nalishlari. I.f.n. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dis. avtoreferati. - Toshkent: BMA, 2006. - 21 b.
3. Ro'ziyev Z.I. Mahalliy budjet daromadlarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish. i.f.n. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dis. avtoreferati. - Toshkent: BMA, 2011. - 21 b
4. Xayriddinov A.B. Mahalliy budjetlar daromad bazalarining barqarorligini ta'minlash yo'llari. I.f.n. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dis. avtoreferati. - Toshkent: BMA, 2011. - 21 b
5. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. – T.: 2017. – 104 b.
6. Zaynutdinova U.D. Hududlar mahalliy budjet daromadlarini oshirish masalalari // O'zbekiston iqtisodiyoti raqobatbardoshligini oshirishga bank moliya tizimining samarali ta'sirini kuchaytirish. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya tezislarini to'plami. T.: Moliya, 2017. -b. 90.
7. Toshmatov Sh.A. Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishda davlat budjeti daromadlari manbalarini kengaytirish yo'nalishlari // O'zbekistonda moliya sektorini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to'plami. 2017-yil 10-noyabr. -T.: TDIU, 2017. -b.27-28.